

El efecto caballo de Troya como una herramienta contra la resistencia a los antibióticos: un abordaje computacional

Wilmar Puma-Zamora¹, Ihosvany Camps², Atualpa A. C. Braga³, Jesus Alvarado^{4,*}

¹ Unidad de Farmacognosia, Centro de Estudios de Plantas Alimenticias y Medicinales (CEPLAM), VRIN, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Cusco, Perú

² Laboratorio de Modelagem Computacional, Instituto de Ciências Exatas (ICEX), Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), Minas Gerais, Brasil

³ Departamento de Química Fundamental, Instituto de Química, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, Brasil

⁴ Laboratorio de Investigación en Biopolímeros y Metalofármacos (LIBIPMET), Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Lima, Perú

Autor correspondiente: MSc. Jesús Antonio Alvarado Huayhuaz – jalvaradoh@uni.edu.pe

Resumen

La resistencia contra los antibióticos por patógenos bacterianos es una amenaza mundial. Estrategias como el efecto “Caballo de Troya”, ya son una alternativa innovadora y tecnológica aplicada, generando patentes y artículos de investigación de forma creciente^[1]. Las herramientas *in silico* nos permiten reconocer tal efecto para poder potenciarlo. En este trabajo se modeló computacionalmente a partir de la estructura cristalográfica de Fe-desferrioxamina (Fe-DFO), y de los complejos de aluminio (Al-DFO) y galio (Ga-DFO). El derivado de la DFO con cafeína (DFCAF), también fue diseñado y optimizado estructuralmente, para generar complejos con hierro (Fe-DFCAF), aluminio (Al-DFCAF) y galio (Ga-DFCAF). Fe (III) fue optimizado como duplete, cuarteto y sexteto, encontrándose estabilidad en sexteto. Encontramos que todas las estructuras optimizadas adoptan una esfera de coordinación octaédrica con una distribución facial respecto a los grupos hidroxamatos del sideróforo, esto sumado a sus características en común (radios iónicos, ácidos duros, altos valores de logB) demuestran un gran potencial biomimético. Encontramos también polaridades hasta tres veces menores para los complejos con cafeína, en correlación con su mayor toxicidad reportada^[2]. FhuA es un receptor de membrana externa de Fe-hidroxamatos en *E. coli*, en el cual los sometimos a pruebas por (i) acoplamiento (*docking*) molecular, tomando como referencia la estructura cristalina del fenilferrrocina-FhuA (PDB ID 1QJQ), validado por su valor de RMSD de 1.8 Å y (ii) dinámica molecular, partiendo de las poses con mayor energía de afinidad del *docking* como input^[3]. Con Desmond simulamos 12 ns en condiciones fisiológicas. Los parámetros de RMSD, RMSF y RGyr demuestran que los sistemas metal-sideróforo-receptor se mantienen estables, mientras que la esfera de coordinación del metal es distorsionada para la posible detección del ácido duro a través de un aminoácido adyacente. Tales resultados dan luces sobre las posibilidades de nuevos metalofármacos para actuar por medio del efecto caballo de Troya.

Palabras Clave: Efecto caballo de Troya, hierro, aluminio, desferrioxamina, cafeína

Bibliografía

[1] Dhusia, K.; Bajpai, A.; Ramteke. Overcoming Antibiotic Resistance: Is Siderophore Trojan Horse Conjugation An Answer To Evolving Resistance In Microbial Pathogens?. *Journal of Controlled Release* 2018, 269, 63-87.

[2] Huayhuaz, J.; Vitorino, H.; Campos, O.; Serrano, S.; Kaneko, T.; Espósito, B. Desferrioxamine And Desferrioxamine-Caffeine As Carriers Of Aluminium And Gallium To Microbes Via The Trojan Horse Effect. *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology* 2017, 41, 16-22.

[3] Pascoini, A.; Federico, L.; Arêas, A.; Verde, B.; Freitas, P.; Camps, I. In Silico Development Of New Acetylcholinesterase Inhibitors. *Journal of Biomolecular Structure and Dynamics* 2018, 37 (4), 1007-1021.

Arequipa, 20 al 24 de Enero del 2020
Universidad Católica de Santa María

The Trojan horse effect as a tool against antibiotic resistance: a computational approach

Abstract

Resistance against antibiotics by bacterial pathogens is a global threat. Strategies such as the “Trojan horse” effect, are already an innovative and technological alternative applied, generating patents and research articles increasingly^[1]. In silico tools allow us to recognize this effect in order to enhance it. In this work it was modeled computationally from the crystallographic structure of Fe-desferrioxamine (Fe-DFO), and of the aluminum (Al-DFO) and gallium (Ga-DFO) complexes. The DFO derivative with caffeine (DFCAF) was also designed and structurally optimized to generate complexes with iron (Fe-DFCAF), aluminum (Al-DFCAF) and gallium (Ga-DFCAF). Fe (III) was optimized as a duplex, quartet and sextet, finding stability in sextet. We find that all optimized structures adopt an octahedral coordination sphere with a facial distribution with respect to the hydroxamic groups of the siderophore, this added to their common characteristics (ionic radii, hard acids, high logB values) demonstrate great biomimetic potential. We also found polarities up to three times lower for complexes with caffeine, in correlation with their highest reported toxicity^[2]. FhuA is an external membrane receptor of Fe-hydroxamates in *E. coli*, in which we test the interaction with the generated complexes by (i) molecular docking, taking as reference the crystalline structure of the phenylferricrocin-FhuA system (PDB ID 1QJQ), validated by its RMSD value of 1.8 Å and (ii) molecular dynamics, starting from the poses with the highest energy affinity of docking as input^[3]. With Desmond, we simulate 12 ns in physiological conditions. The RMSD, RMSF and RGyr parameters demonstrate that the metal-siderophore-receptor systems remain stable, while the metal coordination sphere is distorted for the possible detection of hard acid through an adjacent amino acid. Such results give light on the possibilities of new metallodrugs to act through the Trojan horse effect.

Keywords: Trojan horse effect, iron, aluminum, desferrioxamine, caffeine

References

- [1] Dhusia, K.; Bajpai, A.; Ramteke: Overcoming Antibiotic Resistance: Is Siderophore Trojan Horse Conjugation An Answer To Evolving Resistance In Microbial Pathogens?. *Journal of Controlled Release* 2018, 269, 63-87.
- [2] Huayhuaz, J.; Vitorino, H.; Campos, O.; Serrano, S.; Kaneko, T.; Espósito, B. Desferrioxamine And Desferrioxamine-Caffeine As Carriers Of Aluminum And Gallium To Microbes Via The Trojan Horse Effect. *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology* 2017, 41, 16-22.
- [3] Pascoini, A.; Federico, L.; Arêas, A.; Verde, B.; Freitas, P.; Camps, I. In Silico Development Of New Acetylcholinesterase Inhibitors. *Journal of Biomolecular Structure and Dynamics* 2018, 37 (4), 1007-1021.